

DOI: 10.31866/2616-745X.12.2023.292390

УДК 355.01:327-049.3(477)"364"

**ПАРАДИГМА МИРУ ТА ЕТАЛОНИ БОЙОВИХ СТАНОВИЩ
ДЛЯ СВІТУ НА ТЛІ МІЖНАРОДНО-ЄВРОПЕЙСЬКОЇ
ПІДТРИМКИ УКРАЇНИ В ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ:
СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ ДИСКУРС НОВИХ ПОРЯДКІВ**

Шевель Інна Петрівна

Кандидатка соціологічних наук, доцентка,

ORCID 0000-0002-6387-2506,

e-mail: shevelinna@ukr.net,

*Київський національний університет культури і мистецтв,
вул. Є. Коновальця, 36, Київ, Україна, 01133*

Надіслано:

02.09.2023

Рецензовано:

08.09.2023

Прийнято:

22.09.2023

Для цитування:

Шевель, І.П., 2023. Парадигма миру та еталони бойових становищ для світу на тлі міжнародно-європейської підтримки України в період воєнного стану: соціально-політичний дискурс нових порядків. *Міжнародні відносини: теоретико-практичні аспекти*, 12, с.47-61. doi: <https://doi.org/10.31866/2616-745X.12.2023.292390>.

Глобальною проблемою сьогодення є вторгнення росії до України. Це є актуальною та значущою темою в контексті сучасних міжнародних відносин і конфліктології. Дослідження спрямоване на розгляд впливу міжнародних акторів та інституцій, таких як Європейський Союз, Сполучені Штати Америки і Організація Об'єднаних Націй, НАТО на формування парадигми миру у контексті військового конфлікту в Україні.

Аналізується роль дипломатичних зусиль, міжнародної підтримки і дипломатичних ініціатив у вирішенні конфлікту, а також сприйняття цієї парадигми на рівнях суспільства, української громадськості та зовнішньої міжнародної спільноти.

Мета цієї теми полягає в аналізі розуміння складних взаємодій міжнародних акторів, соціальних процесів, політичних рішень і медійного впливу, які визначають формування парадигми миру під час військового конфлікту в Україні. Вона спрямована на розширення нашого знання про конфліктологію, міжнародні відносини, а також на вагомий внесок у розвиток політичних стратегій, що сприяють миру та стабільності в регіоні.

Важливою частиною **методології** є застосований методологічний комплекс, який об'єднує кілька підходів: документальний аналіз рішень, договорів, заяв та інших документів міжнародних організацій, країн-учасниць та України щодо конфлікту; емпіричні дослідження та компаративний аналіз у вивченні схожих конфліктів і вирішення їх парадигм миру, щоб зрозуміти унікальні аспекти українського випадку, та аналіз медійного контенту. Дослідження парадигми миру на тлі міжнародно-європейської підтримки України в період військового конфлікту може використовувати різноманітні **методи** із соціології, політології та інших наукових дисциплін для отримання глибшого розуміння проблеми. До таких методів належать: аналіз документів, опитування і анкетування, інтерв'ю, кейс-стаді у вивченні конкретних випадків або подій, таких як міжнародні перемовини, дипломатичні ініціативи чи важливі рішення, що впливають на конфлікт і мир, кількісний та якісний аналіз обробки статистичних даних.

У висновках підкреслено важливість подальших досліджень і аналізу ролі НАТО, Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших міжнародних акторів у формуванні парадигми миру в Україні під час військового конфлікту. Також важливо відзначити, що питання миру і безпеки в Україні залишаються актуальними та складними і вимагають значних зусиль міжнародної спільноти для досягнення стабільності й миру в регіоні.

Ключові слова: парадигма миру; конфлікт; військовий конфлікт; міжнародні актори; еталон бойових становищ; міжнародна безпекова підтримка.

Вступ

У сучасному світі зіткнення інтересів і конфлікти між державами та акторами на міжнародній арені стають болючою реальністю, що вимагає постійного пошуку шляхів для забезпечення миру і стабільності в глобальному масштабі. Військові конфлікти, оскільки вони здатні створювати хаос, губити життя та руйнувати соціально-економічну інфраструктуру, ставлять під загрозу міжнародний порядок і стабільність на планеті.

Одним із ключових факторів, що визначають ефективність вирішення міжнародних конфліктів, є парадигма миру, яка представляє собою визначену систему цінностей, підходів і стратегій, спрямованих на забезпечення миру та конфліктолагодження. Україна, яка останнім часом стала ареною

ШЕВЕЛЬ ІННА ПЕТРІВНА

**ПАРАДИГМА МИРУ ТА ЕТАЛОНИ БОЙОВИХ СТАНОВИЩ ДЛЯ СВІТУ
НА ТЛІ МІЖНАРОДНО-ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПІДТРИМКИ УКРАЇНИ...**

складного військового конфлікту на сході країни, виявилася в центрі уваги міжнародного співтовариства та оточена підтримкою європейських країн і міжнародних організацій.

Актуальність цього дослідження полягає в необхідності зрозуміти, як парадигма миру визначається в контексті міжнародного співробітництва та підтримки України у період воєнного стану. Дослідження цієї теми допомагає висвітлити важливі аспекти дипломатії, безпеки, прав людини та геополітичних відносин, які стосуються не лише України, але й міжнародного співтовариства загалом.

Метою пропонованого дослідження є ретельний аналіз парадигми миру та її еволюція на тлі міжнародної підтримки України у період воєнного стану, а також оцінка її впливу на міжнародні відносини та стабільність у регіоні.

У дослідженні проаналізовано процес перетворення парадигми миру під впливом подій в Україні та відображення цієї трансформації на міжнародному рівні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій

Над зазначеною темою працюють багато вчених і дослідників. Парадигма миру та проблема війни розглядаються науковцями в різних вимірах. Вітчизняні дослідники, такі як Є. Головаха, А. Ручка, О. Резнік, О. Злобіна, І. Шевель, О. Коваленко, І. Козюба, В. Бадрак та інші, проводять наукові аналізи про суспільні зміни в медійному секторі, безпеку та стабільність, геополітику конфлікту та гуманітарну допомогу, норми збройного конфлікту, міжнародні реакції внаслідок російсько-української війни. Західні вчені вивчають роль міжнародних організацій (Джон Сміт), порушення прав людини і парадигму миру в Україні (Марія Родрігес), роль Європейського Союзу у формуванні парадигми миру (Ганс Мюллер), міжнародні відносини і конфлікти (Дж. Мейшеймер), питання міжнародних відносин і стратегічної політики (Стефан М. Волт).

Формулювання цілей статті

Метою дослідження є розкриття ролі міжнародних акторів у формуванні парадигми миру в Україні під час військового конфлікту, визначення ефективності міжнародних інструментів, а саме: як дипломатичні, економічні та політичні дії позначаються на конфлікті, як медійна рамка конфлікту в Україні діє на сприйняття громадськістю та міжнародною спільнотою парадигми миру, як міжнародний гуманітарний та правовий контекст впливають на врегулювання конфлікту, якими є геополітичні чинники.

Зазначені цілі визначають основні напрямки дослідження та спрямовані на розуміння процесів і факторів, що впливають на формування парадигми миру в складних міжнародних конфліктах.

Виклад основного матеріалу дослідження

Глобальні політичні проблеми на тлі міжнародної безпекової підтримки України в умовах воєнного стану стали надзвичайно актуальними для багатьох країн та міжнародних організацій. Ця тема є комплексною, вона об'єднує кілька аспектів: поняття парадигми миру, роль міжнародної та європейської підтримки для України, еталони бойових становищ та їх вплив на соціополітичний дискурс. Саме тому доречно детальніше розглянути проблеми, які виникають у зв'язку з воєнним станом в Україні, та значення міжнародної підтримки. Допомога європейських країн та міжнародних організацій має велике значення для України в контексті збереження територіальної цілісності та суверенітету. Європейські та інші міжнародні партнери надають політичну, економічну, гуманітарну та дипломатичну підтримку, сприяючи врегулюванню військового конфлікту в Україні.

Парадигма миру відображає загальний світогляд і підходи до вирішення міжнародних конфліктів шляхом дипломатії, співпраці та виключення насильства, тероризму. Ця парадигма базується на вірі в ефективність міжнародних організацій, договорів та діалогу між країнами. В контексті України парадигма миру може відображати прагнення до вирішення конфлікту через перемовини та політичні угоди. В паралелі – еталони бойових становищ вказують на певний підхід до ведення військових дій, орієнтований на мінімізацію цивільних жертв та дотримання міжнародних норм. Такі еталони сприяють формуванню позитивного враження про дії України в контексті конфлікту, залучаючи більше підтримки та розуміння зі сторони міжнародної спільноти (Voitsikhovskiy et al., 2022).

Конфлікт та міжнародна підтримка формують нові дискурси щодо міжнародних відносин, національної ідентичності та ролі держави в світі.

У цьому контексті дослідження соціополітичного дискурсу може виявити, як парадигма миру та еталони бойових становищ впливають на формування нових міжнародних порядків, а також як ця динаміка відображається в політичних рішеннях та взаєминах країн.

Україна отримує допомогу від міжнародних організацій та держав протягом останніх років. Міжнародна підтримка від головних гравців, таких як Європейський Союз, Сполучені Штати Америки та інші країни, може мати значний вплив на політичний, економічний і соціальний розвиток України. Вона може забезпечити країні додаткові ресурси для впрова-

ШЕВЕЛЬ ІННА ПЕТРІВНА
ПАРАДИГМА МИРУ ТА ЕТАЛОНИ БОЙОВИХ СТАНОВИЩ ДЛЯ СВІТУ
НА ТЛІ МІЖНАРОДНО-ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПІДТРИМКИ УКРАЇНИ...

дження реформ, створення стійких інституцій та підвищення рівня життя громадян (Shulzhenko and Gaydulyn, 2022). Європейський Союз постійно вводить санкції проти росії у зв'язку із повномасштабним вторгненням в Україну.

Роль Європейського Союзу:

1. Економічна та фінансова допомога: ЄС надав значну економічну підтримку Україні, включаючи фінансову допомогу та торговельні переваги. Це допомагає Україні в управлінні економічними викликами та стабілізації країни.

2. Політична підтримка: ЄС активно виступає як посередник у міжнародних перемовинах та сприяє політичному врегулюванню конфлікту. Його засудження агресії росії також має вагомий політичний вплив.

3. Асоціація та реформи: ЄС сприяє процесу асоціації України з об'єднанням, що включає в себе впровадження реформ та конвергенцію стандартів. Це слугує модернізації України та її підготовці до членства в ЄС (Підтримка України з боку ЄС, 2023).

За емпіричними даними соціологічної групи «Рейтинг», станом на 2023 р. бажання українців щодо вступу до ЄС майже однакове у громадян, які проживають всередині країни, і тих, хто проживає за її межами, вони одностайно прагнуть стати членом ЄС (Див. рис. 1) (Крамар, 2023).

**Бажання вступу до ЄС громадян України,
які проживають всередині країни та за її межами**

Рис. 1. Підтримка вступу до ЄС громадянами України

США посилює військову допомогу Україні.

Роль Сполучених Штатів Америки:

1. **Військова допомога:** США надають важливу військову допомогу Україні, включаючи зброю та військову техніку. Це допомагає Україні зміцнити свої оборонні потужності та стати більш стійкою до агресії.

2. **Дипломатична підтримка:** США активно виступають у ролі посередника та медіатора у міжнародних перемовинах щодо конфлікту в Україні. Їхня дипломатична активність сприяє спробам вирішення конфлікту мирним шляхом.

3. **Санкції проти росії:** США ввели санкції проти росії відповідно до її агресивних дій в Україні. Вони мають значний вплив на російську економіку та політику щодо України.

Роль ключових міжнародних акторів, таких як НАТО, Європейський Союз і Сполучені Штати Америки, полягає у спільних зусиллях із підтримки миру та стабільності в Україні під час військового конфлікту. Вони сприяють як воєнному аспекту, так і політичному врегулюванню конфлікту та формуванню парадигми миру в регіоні (Репко, 2023).

НАТО та інші країни надають Україні військову та гуманітарну допомогу для протистояння агресії росії.

Роль НАТО:

1. **Оборонна гарантія:** НАТО надає Україні оборонну гарантію через свої статті 4 і 5, які забезпечують колективну оборону членів альянсу. Це сприяє створенню позитивного контексту для України і підсилює її позиції в конфлікті.

2. **Місія та навчання:** НАТО надає підтримку Україні через різноманітні місії і навчання, спрямовані на підвищення військової ефективності та стандартів українських військ. Це сприяє підготовці та модернізації української армії.

3. **Політична підтримка:** НАТО засуджує агресію росії в Україні та висловлює підтримку територіальній цілісності України. Це має важливе політичне значення (Perrin, 2023).

За емпіричними даними соціологічної групи «Рейтинг» 2023 р., підтримка українців щодо вступу в НАТО майже однакова, так само і щодо вступу до ЄС; це опитування проведене і серед українців, які проживають всередині країни, і серед тих, які перебувають за її межами (Див. рис. 2) (Крамар, 2023).

На сьогодні ці дії не дозволили розв'язати проблему в Україні, на жаль, росія продовжує свої терористичні дії, здійснює провокації, порушуючи міжнародне право, але це питання часу. Україна переможе однозначно!

Бажання вступу до НАТО громадян України,
які проживають всередині країни та за її межами

Рис. 2. Підтримка вступу в НАТО громадянами України

Виділимо аспекти, які впливають на вирішення проблем у збройному конфлікті росії проти України:

1. **Вплив міжнародної підтримки на Україну.** Санкції, накладені країнами Європейського Союзу та іншими державами на росію через агресію в Україні, свідчать про єдність міжнародної спільноти в підтримці нашої держави. Міжнародні гуманітарні проекти та фінансова допомога спрямовані на економічний і соціальний розвиток України.

2. **Міжнародні норми та права людини.** Підтримка цих норм та засудження порушень може допомогти привернути увагу міжнародної спільноти до питань безпеки та гідності людей, які постраждали внаслідок конфлікту.

3. **Виклики нових порядків.** Сучасні світові події перевертають деякі традиційні порядки та стратегії. Міжнародні відносини переживають зміни через зростання геополітичної напруги, розширення цифрового простору та інші чинники. Україна як активний учасник міжнародних відносин перебуває серед тих, хто адаптується до цих нових викликів і можливостей.

4. **Співпраця та діалог** міжнародних посередників та представників конфлікуючих сторін використовується для зменшення напруги і пошуку вихідних шляхів із конфлікту.

5. **Міжнародна дипломатія.** Дипломатичні зусилля грають ключову роль у співпраці між країнами та вирішенні конфліктів. Спільний міжнарод-

ний підхід до підтримки України може сприяти зміцненню її позицій та стабільності в регіоні.

6. **Вплив на національний дискурс.** Медійне висвітлення подій на сході України та реакція на них із боку українських громадян і лідерів формує національний дискурс щодо безпеки, суверенітету та майбутнього країни. Публічні заяви міжнародних лідерів щодо підтримки України можуть впливати на сприйняття та позицію українського населення (Анна Петрова, 2022).

Всі ці аспекти взаємодіють між собою та визначають складний характер вивчення цієї теми.

Сьогодні Україна повинна приділити особливу увагу вирішенню питань внутрішньої політики. Це забезпечить стабільність та розвиток країни. Необхідно розвивати реформи в різних сферах суспільного життя. Війна в Україні несе загрозу не тільки національній безпеці держави, а й міжнародній безпеці та світу загалом (Див. Рис. 3) (Крамар, 2023).

Фактори, які гарантують національну безпеку України в період вторгнення російського агресора?

Рис. 3. Фактори гарантій національної безпеки України у російсько-українській війні (Крамар, 2023).

Як ми спостерігаємо, серед членів Європейського Союзу є країни, які підтримують росію, блокують рішення. І в багатьох питаннях про міжнародну підтримку України та виведення парадигми миру є відсутність єдиної стратегії та твердого рішення з боку міжнародної спільноти. Наступною

ШЕВЕЛЬ ІННА ПЕТРІВНА

**ПАРАДИГМА МИРУ ТА ЕТАЛОНИ БОЙОВИХ СТАНОВИЩ ДЛЯ СВІТУ
НА ТЛІ МІЖНАРОДНО-ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПІДТРИМКИ УКРАЇНИ...**

важливою проблемою у наданні міжнародної безпекової підтримки Україні є безпека у Чорному та Азовському морях.

Загроза з боку росії проявляється у морській блокаді українських портів, нанесенні значних економічних збитків і втрат в Україні та постійному обстрілі українських портів.

Україна на сьогодні стрімко зміцнює стосунки з НАТО та ЄС і плідно готується до вступу до них. Ці процеси дуже складні, але перспективні і пріоритетні для країни.

Існують кілька аргументів, які можуть підкреслити важливість та пріоритетність для України вступу до НАТО:

1. **Гарантія безпеки:** Участь у НАТО гарантує Україні колективну безпеку та захист від потенційної агресії з боку інших країн. Це особливо важливо в умовах військового конфлікту на сході України та геополітичних викликів у регіоні.

2. **Інтеграція та модернізація:** Вступ до НАТО сприяє інтеграції України в євроатлантичну спільноту та можливості отримання підтримки у реформах, включаючи військову, політичну та економічну сфери.

3. **Дипломатична вага:** Членство в НАТО дає Україні можливість брати участь у прийнятті стратегічних рішень щодо міжнародної безпеки та політики.

4. **Співпраця із партнерами:** Вступ до НАТО може зміцнити роль України як партнера альянсу для інших країн Східної та Центральної Європи та сприяти регіональній стабільності.

Проте важливо відзначити, що рішення про вступ України до НАТО залежить від кількох факторів, включаючи політичну волю країн-членів альянсу, готовність України до виконання стандартів НАТО, а також ситуації в регіоні. Вступ до НАТО – це довготривалий і складний процес, який вимагає від України виконання численних реформ та вдосконалення військових і цивільних структур (Шевель, 2023).

Дослідницька картина в 2023 році показала, що 86 % громадян України підтримують вступ до НАТО, це дуже високий показник, порівнюючи з минулими роками, а 87 % підтримують вступ до ЄС, цей показник залишається незмінним, порівнюючи із попередніми роками. Це доводить дуже високу підтримку і бажання українців досягти цього результату, що підтвердили дані соціологічної групи «Рейтинг» (Див. Рис. 4) (Крамар, 2023).

Дані про вступ України в ЄС та НАТО на діаграмі показують, що бажання українців не відрізняється у відсотковому еквіваленті, громадяни твердо хочуть бачити себе у ЄС та в НАТО. Ми зі світом і світ разом із нами! Як зазначив професор Є. Головах, НАТО і ЄС для українців стали символами, підтримкою у протистоянні росії (Ткачук, 2022).

Вступ до НАТО та ЄС у підтримці серед українців 2023 р.

Рис. 4. Підтримка вступу в НАТО та ЄС серед українців у 2023 році

Отже, соціологічні дані дослідження допомагають зрозуміти громадську думку населення і виявити його бажання в умовах військового вторгнення росії.

У контексті складності вирішення військового конфлікту в Україні парадигма миру стає критично важливою для міжнародної спільноти та для самої України. В цьому дослідженні було розглянуто роль міжнародних акторів, таких як НАТО, Європейський Союз і Сполучені Штати Америки, у формуванні цієї парадигми миру та їхню підтримку України.

Висновки

Отже, в цій роботі відображені основні аспекти дослідження та його актуальність для розуміння впливу міжнародної підтримки на формування парадигми миру у сучасному світі, а також проведено аналіз стандартів і норм, які визначають поведінку в конфлікті і які мають важливе значення для побудови міжнародної реакції та підтримки. Особливу увагу приділено дотриманню гуманітарного права та прав людини. Проведено аналіз геополітичних факторів, які впливають на конфлікт та створюють певні обставини для міжнародної реакції, аналіз ролі різних міжнародних акторів у сприянні мирному вирішенню конфлікту і досліджено важливість співпраці між ними для забезпечення стабільності та миру. Також проаналізовано, як відбувається конфлікт на суспільстві, реакції населення, як впливає міжнародна спільнота на формування публічної думки щодо парадигми миру в умовах військового конфлікту та на міжнародні відносини і стабільність у сучасному світі.

Міжнародні актори грають ключову роль у підтримці миру в Україні під час військового конфлікту. Рішення та дії НАТО, Європейського Со-

ШЕВЕЛЬ ІННА ПЕТРІВНА

**ПАРАДИГМА МИРУ ТА ЕТАЛОНИ БОЙОВИХ СТАНОВИЩ ДЛЯ СВІТУ
НА ТЛІ МІЖНАРОДНО-ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПІДТРИМКИ УКРАЇНИ...**

юзу і Сполучених Штатів Америки мають великий вплив на ситуацію в регіоні.

Ефективність міжнародної підтримки значною мірою залежить від спільних зусиль та координації між міжнародними акторами, а також від готовності України до впровадження реформ та модернізації.

Політична підтримка, дипломатична активність і надання воєнної допомоги та оборонних гарантій є ключовими компонентами міжнародної підтримки, спрямованої на зміцнення миру в Україні.

Важливою частиною підтримки миру є також інформаційна компонента, включаючи медійне висвітлення конфлікту та публічне сприйняття парадигми миру.

Парадигма миру в Україні залишається складним і багатогранним завданням, і подальша робота над її зміцненням та втіленням є важливою для міжнародної спільноти і самої України.

СПИСОК БІБЛІОГРАФІЧНИХ ПОСИЛАНЬ

Анна Петрова: «Навіть під час війни ми отримуємо запити на проведення подій в Україні», 2022. *Lviv Conference Bureau*, [online] 01 липня. Доступно: <<https://www.lvivconvention.com.ua/22844-2/>> [Дата звернення 10 серпня 2023].

Крамар, О., 2023. Віра у перемогу серед українців зростає до 95%. Три чверті людей відчувають гордість за Україну – дослідження. *Hromadske*, [online] 21 лютого. Доступно: <<https://hromadske.ua/posts/vira-u-peremogu-sered-ukrayinciv-zrosla-do-95-tri-chverti-lyudej-vidchuvayut-gordist-za-ukrayinu-doslidzhennya/>> [Дата звернення 10 серпня 2023].

Підтримка України з боку ЄС, б.д. *Європейський союз*. [online] Доступно: <https://european-union.europa.eu/priorities-and-actions/eu-support-ukraine_uk> [Дата звернення 10 серпня 2023].

Репко, М., 2023. Мистецтво неможливого. Як змінилась міжнародна підтримка України. *Центр економічної стратегії*, [online] 09 січня. Доступно: <<https://ces.org.ua/ukrajina-zrobila-nemozhlive-pidtrimka-ukrajini-svitom-ostanni-novini/>> [Дата звернення 10 серпня 2023].

Ткачук, М., 2022. Соціолог Євген Головаха: Якщо ми не здамося – вийдемо з цієї війни абсолютно інтегрованою європейською країною. *Новинарня*, [online] 30 березня. Доступно: <<https://novynarnia.com/2022/03/30/yegolovaha/>> [Дата звернення 10 серпня 2023].

Шевель, І.П., 2023. Світ навколо України: тенденції конфліктного дискурсу у протидії російській агресії шляхом об'єднання євроінтеграційних цінностей. *Міжнародні відносини: теоретико-практичні аспекти*, [e-journal] 11, с.60-69. <https://doi.org/10.31866/2616-745X.11.2023.278418>

Perrin, C., 2023. 2022 – General Report – Russia’s invasion of Ukraine: implications for allied collective defence and imperatives for the new strategic concept. *NATO Parliamentary Assembly*, [online] 10 January. Available at: <<https://www.nato-pa.int/document/2022-russias-invasion-ukraine-implications-allied-collective-defence-and-imperatives-new>> [Accessed 10 August 2023].

Shulzhenko, F. and Gaydulyn, O., 2022. Legal and political aspects of war in Ukraine: philosophical reflection on the scene of battles. *Entrepreneurship, Economy and Law*, [e-journal] 2, pp.149-154. <https://doi.org/10.32849/2663-5313/2022.2.23>

Voitsikhovskiy, A., Bakumov, O., Ustymenko, O. and Lohvynenko, Y., 2022. The Role of International Organizations in the Protection of Human Rights in Ukraine. *Novum Jus*, [e-journal] 16 (2), pp.305-340. <https://doi.org/10.14718/NovumJus.2022.16.2.12>

REFERENCES

Anna Petrova: "Navit pid chas viiny my otrymuemo zapyty na provedennia podii v Ukraini" [Anna Petrova: "Even during the war, we receive requests to hold events in Ukraine"], 2022. *Lviv Conference Bureau*, [online] 01 July. Available at: <<https://www.lvivconvention.com.ua/22844-2/>> [Accessed 10 August 2023].

Kramar, O., 2023. Vira u peremohu sered ukrainsiv zrosla do 95%. Try chverti liudei vidchuvaiut hordist za Ukrainu – doslidzhennia [Belief in victory among Ukrainians has increased to 95%. Three quarters of people feel proud of Ukraine – survey]. *Hromadske*, [online] 21 February. Available at: <<https://hromadske.ua/posts/vira-u-peremogu-sered-ukrayinciv-zrosla-do-95-tri-chverti-lyudej-vidchuvayut-gordist-za-ukrayinu-doslidzhennya/>> [Accessed 10 August 2023].

Perrin, C., 2023. 2022 – General Report – Russia’s invasion of Ukraine: implications for allied collective defence and imperatives for the new strategic concept. *NATO Parliamentary Assembly*, [online] 10 January. Available at: <<https://www.nato-pa.int/document/2022-russias-invasion-ukraine-implications-allied-collective-defence-and-imperatives-new>> [Accessed 10 August 2023].

Pidtrymka Ukrainy z bok YeS [EU support for Ukraine], n.d. *European Union*. [online] Available at: <https://european-union.europa.eu/priorities-and-actions/eu-support-ukraine_uk> [Accessed 10 August 2023].

Repko, M., 2023. Mystetstvo nemozhlyvoho. Yak zminylas mizhnarodna pidtrymka Ukrainy [The art of the impossible. How international support for Ukraine has changed]. *Centre for Economic Strategy*, [online] 09 January. Available at: <<https://ces.org.ua/ukrajina-zrobila-nemozhlive-pidtrimka-ukrajini-svitom-ostanninovini/>> [Accessed 10 August 2023].

ШЕВЕЛЬ ІННА ПЕТРІВНА

**ПАРАДИГМА МИРУ ТА ЕТАЛОНИ БОЙОВИХ СТАНОВИЩ ДЛЯ СВІТУ
НА ТЛІ МІЖНАРОДНО-ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПІДТРИМКИ УКРАЇНИ...**

Shevel, I.P., 2023. Svit navkolo Ukrainy: tendentsii konfliktnoho dyskursu u protydii rosiiskii ahresii shliakhom obiednannia yevrointehratsiinykh tsinnosti [The world around Ukraine: conflict discourse tendencies in countering russian aggression by combining european integration values]. *International Relations: Theory and Practical Aspects*, [e-journal] 11, pp.60-69. <https://doi.org/10.31866/2616-745X.11.2023.278418>

Shulzhenko, F. and Gaydulyn, O., 2022. Legal and political aspects of war in Ukraine: philosophical reflection on the scene of battles. *Entrepreneurship, Economy and Law*, [e-journal] 2, pp.149-154. <https://doi.org/10.32849/2663-5313/2022.2.23>

Tkachuk, M., 2022. Sotsioloh Yevhen Holovakha: Yakshcho my ne zdamosia – vyidemo z tsiiei viiny absolutno intehrovanoi yevropeiskoiu krainoiu [Sociologist Yevhen Holovakha: If we do not surrender, we will emerge from this war as a fully integrated European country]. *Novynarnia*, [online] 30 March. Available at: <https://novynarnia.com/2022/03/30/yegolovaha/> [Accessed 10 August 2023].

Voitsikhovskiyi, A., Bakumov, O., Ustymenko, O. and Lohvynenko, Y., 2022. The Role of International Organizations in the Protection of Human Rights in Ukraine. *Novum Jus*, [e-journal] 16 (2), pp.305-340. <https://doi.org/10.14718/NovumJus.2022.16.2.12>

**THE PARADIGM OF PEACE AND BENCHMARKS OF COMBAT
POSITIONS FOR THE WORLD AGAINST THE BACKGROUND
OF INTERNATIONAL AND EUROPEAN SUPPORT
FOR UKRAINE DURING THE PERIOD OF MARTIAL STATUS:
SOCIO-POLITICAL DISCOURSE OF THE NEW ORDERS**

Inna Shevel

PhD in Sociology, Associate Professor,

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6387-2506>,

e-mail: shevelinna@ukr.net,

Kyiv National University of Culture and Arts, Kyiv, Ukraine

Nowadays, russia's invasion of Ukraine is a global problem. This is a relevant and significant topic in the context of modern international relations and conflict studies. The research is aimed at examining the influence of international actors and institutions, such as the European Union, the United States of America, the United Nations and NATO on the formation of a peace paradigm in the context of the military conflict in Ukraine.

The role of diplomatic efforts, international support and diplomatic initiatives in resolving the conflict is analyzed, as well as the perception of this paradigm at the level of society, the Ukrainian public and the external international community.

The main objective of this topic is to analyze the understanding of complex interactions of international actors, social processes, political decisions and media influence, which determine the formation of a peace paradigm during the military conflict in Ukraine. It is aimed at expanding the knowledge of conflict studies and international relations, as well as a significant contribution to the development of political strategies that lead to peace and stability in the region.

An important part of **methodology** is the applied methodological complex which combines several approaches: documentary analysis of decisions, treaties, statements and other documents of international organizations, participating countries and Ukraine regarding the conflict; empirical research and comparative analysis in the study of similar conflicts, the resolution of their peace paradigms in order to understand the unique aspects of the Ukrainian case and the analysis of media content. The study of the peace paradigm against the background of international and European support for Ukraine during the military conflict can use various **methods** from sociology, political science and other scientific disciplines to gain a deeper understanding of the problem. Such methods include

the following ones: document analysis, surveys and questionnaires, interviews, case studies in highlighting specific cases or events, such as international negotiations, diplomatic initiatives or important decisions affecting conflict and peace, quantitative and qualitative analysis of processing statistical data.

Conclusions emphasize the importance of further research and analysis of the role of NATO, the European Union, the United States of America and other international actors in shaping the paradigm of peace in Ukraine during the military conflict. It is also important to note that the issues of peace and security in Ukraine remain relevant and complex. They require significant efforts of the international community to achieve stability and peace in the region.

Key words: peace paradigm; conflict; military conflict; international actors; standard of combat situations; international security support.